

GENDER ASPEKTINI TILLARARO LINGVISTIK HAMDA MADANIYAT BELGISI SIFATIDA QAYTA YARATISH MASALALARI

Abdullayeva Nargiza Axmadjonovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi

Tel: 943967757.

E-mail: nargiza3967757@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677361>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy tilshunoslikda gender masalalarining antropotsentrik yondashuv asosida o'rganilishi yoritilib, unda gender lingvistikasining fanlararo yo'nalish sifatida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Badiiy asarlarda qo'llaniladigan gender komponentli leksikaning sotsiolingvistik hamda lingvomadaniy xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Turli tillardagi simmetrik va assimetrik gender tizimlarining tarjima jarayoniga ta'siri, genderga oid olmoshlar va grammatik birliklarning muqobillik masalalari, shuningdek, gender leksikasining milliy-madaniy qadriyatlar bilan uzviy bog'liqligi borasidagi fikrlar bayon qilingan va Ernest Heminguey, Chingiz Aytmatov va Abdulla Qodiriy asarlari misolida genderlik ifodasining tarjimada qayta yaratilish usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'z: Gender lingvistikasi, antropotsentrizm, badiiy tarjima, gender komponentli leksikasi, lingvomadaniyat, sotsiolingvistika, madaniy kontekst, milliylikni qayta yaratish.

Annotation

This article highlights the study of gender issues in modern linguistics from an anthropocentric perspective and analyzes the formation and stages of development of gender linguistics as an interdisciplinary field. Special attention is paid to the sociolinguistic and linguocultural features of gender-related lexical units used in literary works. The article examines the influence of symmetric and asymmetric gender systems in different languages on the translation process, the issues of equivalence in gender-related pronouns and grammatical units, as well as the close relationship between gender lexicon and national-cultural values. Moreover, using examples from the works of Ernest Hemingway, Chingiz Aitmatov, and Abdulla Qodiriy, the methods of recreating gender expression in translation are analyzed.

Keywords: Gender linguistics, anthropocentrism, literary translation, gender-related lexicon, linguoculture, sociolinguistics, cultural context, reconstruction of national identity.

Аннотация

В данной статье освещается изучение гендерных проблем в современной лингвистике с позиций антропоцентрического подхода и анализируются этапы формирования и развития гендерной лингвистики как междисциплинарного направления. Особое внимание уделяется социолингвистическим и лингвокультурным особенностям гендерно маркированной лексики, используемой в художественных произведениях. В статье рассматривается влияние симметричных и асимметричных гендерных систем в разных языках на процесс перевода, проблемы эквивалентности гендерных местоимений и грамматических единиц, а также тесная взаимосвязь гендерной лексики с национально-культурными ценностями. Кроме того, на примере произведений Эрнеста Хемингуэя, Чингиза Айтматова и Абдуллы Кадыри анализируются способы воссоздания гендерной репрезентации в переводе.

Ключевые слова: Гендерная лингвистика, антропоцентризм, художественный перевод, гендерно маркированная лексика, лингвокультура, социолингвистика, культурный контекст, воссоздание национальной идентичности.

Dunyo tilshunosligida ayni paytda inson jinsi bilan bog'liq masalalar antropotsentriзм nuqtai nazaridan qaralganda gender tadqiqotlari deb ataladigan mustaqil fanlararo sohaning diqqat markazida turibdi. Asosiy qurilish materiali so'zdan iborat bo'lgan badiiy adabiyot namunalari, ularda ishlatiladigan gender leksikaning sotsiolingvistik va lingvomadaniy xususiyatlarini tadqiq etish ham ana shunday masalalardan biridir. Zero, ma'naviy barkamol va yetuk inson tarbiyasida badiiy asarlarning o'rni beqiyosligi hammaga ma'lum.

Mamlakatimizda asosan gender masalalariga qiziqish o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlangan bo'lsada, hozirga qadar gender lingvistikasi borasida salmoqli izlanishlar amalga oshirilgan. A.Kononov, E. Begmatov, L.Reshetova, M. Rasulova, H.Dadaboyev, E.Fayzullayeva, Q.Umurov, R.Fayzullayeva, Z.Yunusova, M.Cho'tpo'latovlar o'z tadqiqot natijalari bilan soha rivojiga samarali hissa qo'shdilar. Yuqoridagi tilshunos olimlarning so'nggi yillardagi ilmiy ishlari o'zbek gender lingvistikasini yangi bosqichga olib chiqdi. Gender aspektini tillararo lingvistik hamda madaniyat belgisi sifatida qiyosiy-tahliliy jihatdan o'rganilishida G.Ergasheva, M.To'xtasinov, N.Nasrullayeva, U.Yigitaliyev, F.Musayeva, Sh.Ulug'ova, R.Shirinoва, S.Usmonova, Sh.Gulyamova, N.Komilovalarning tadqiqotlari ahamiyatlidir.

Davrlar osha gender mavzusi doimiy ravishda muhokamalar, va munozaralarga sabab bo'lib kelgan. 1968-yili Kaliforniya universiteti professori, psixoanalitik Robert Stoller ilmiy qarashlarida ilk marotaba gender konseptini ikki tomonlama, ya'ni biologik va sotsiologik jihatdan o'rganib chiqqan.[1] Ko'p hollarda "gender" tushunchasi "jins" tushunchasining sinonimi sifatida noto'g'ri talqin qilinadi. Aslida, jins va gender tushunchalari o'rtasidagi farqlar biologik bo'lmagan sabablarga ham ega bo'lib u asosan ayol va erkak o'rtasidagi aqliy, madaniy va ijtimoiy farqlarda gender tushunchasi orqali namoyon bo'ladi. Ayni vaqtda jins tushunchasi faqat jismoniy farqlarda ko'rinadi.[2] Gender so'zi lotincha "genus" – "mehribon", inglizcha "gender" – "zot", ma'nolarini anglatib, feministik nazariya va gendershunoslilikning rivojlanishi tufayli keng tarqaldi. Gender tushunchasi asosan ijtimoiy fanlar negizida shakllangan va bu o'z o'rnida tilshunoslik bilan uzviy bog'liqlikni taqozo etadi, chunki til ijtimoiy hodisa ekanligi ma'lum. Gender tushunchasi o'z navbatida genderning oid so'zlar, gender leksikasi, genderning xos bo'lgan tushuncha va atamalar, gender leksikologiyasi hamda gender komponentli leksika kabi bir qator sohaga oid bilimlarning shakllanishini talab etadi. Gender lingvistikasining o'rganish obyekti va tadqiqot predmeti bu turli tillarda va madaniyatda genderni ifodalovchi til materiallari bo'lib, ular insonlarning muloqot jarayonidagi nutqiy faoliyatida yoki badiiy asarlarning ifoda tilida yoxud badiiy asar tarjimasida namoyon bo'ladi. Gender komponentli birliklarning badiiy asar tilini boyitishdagi ahamiyati va ularni tarjimonlar tomonidan qayta yaratilishiga nazar tashlaylik. Ma'lumki, tasviriy ifodalarni keng va o'rinli qo'llagan mualliflar asarlari ko'pincha o'quvchi qalbidan tezroq joy egallaydi. Gender leksikasida esa, deylik, asarlardagi ayollar obrazlari yoki bosh qahramon erkak kishining tashqi qiyofasi kabi tasviriy holatlarda, ular keng ko'lamda ishlatiladi. Masalan, mashhur amerikalik adib Ernest Hemingveyning "The old man and The Sea" (Chol va dengiz) asaridagi bosh qahramon tasvirini ko'rib chiqaylik: *"The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on his cheeks. The blotches ran well down the sides of his face and his hands had the deep-*

creased scars from handling heavy fish on the cords. But none of these scars were fresh. They were as old as erosions in a fishless desert".[3] Xuddi shu qissaning Ibrohim G'ofurov tomonidan qilingan "Chol va Dengiz" nomi ostidagi tarjimasida ushbu parcha quyidagicha berilgan. "*Chol oriqlik va holdan toygan, ensasini chuqur ajinlar tilib o'tgan, betlari esa quyosh nurining tropik dengiz yuzudan aks etib chiqishidan paydo bo'ladigan beozor teri rakining jigar rang dog'lari bilan qoplangan edi. Dog'lar cho'zilib gardanigacha tushgan, yirik baliqlarni tortib olayotganda, chizimchalar o'yib yuborgan qo'llarida chuqur chandiq izlari ko'rinar edi. Ammo bu izlar ichida yangisi yo'q, hammasi ham uzoq suvsizlikdan qaqrab yotgan biyobon darzlari singari ko'hna edi.*" [4] Muallif qari inson qiyofasini berish uchun bir qator gender komponentlilikka ega bo'lmagan "*wrinkle, skin, back of is neck deep-creased scars*" kabi so'zlardan o'rinli foydalanish bilan tasviriylikka erisha olgan. Tarjimada mutarjimning gender leksikasiga birinchi murojaati o'laroq asar nomidagi "*Old man*" so'zini muqobili sifatida "*Chol*" leksemasini tanlaganligini ko'ramiz. Keyingi o'rinlarda esa, parchadagi har bir qatorda uchraydigan yondosh semantik ma'noga ega so'zlar, jumladan, insondagi nuqsonlardan biri bo'lgan "*dog', chandiq, qo'hna*" so'zlari, og'ir kasallik nomi bilan berilgan "*teri raki*" yoki so'nib borayotgan hayotni timsoli sifatidagi "*jigar rang, ajin*" kabi leksemalar, muallif fikrlarini tarjimada kitobxonga to'liq yetkazish bilan barobardir.

Badiiy asarlarda genderlik ifodasida nafaqat ma'lum leksika, balki olmoshlar ham muhim o'rin egallaydi. Ma'lumki, roman-german tillari, jumladan, rus tili va nemis tili simmetrik gender sistemasiga amal qiladi, ya'ni bu tillarda muayyan genderga xos grammatik qoidalar mavjud, assimetrik gender tizimiga kiruvchi ingliz tilida esa grammatik jins kategoriyasi qisman namoyon bo'ladi. Simmetrik va assimetrik genderlik ifodalari asosan ot va olmosh so'z turkumlarida, artikllarda, kelishik qo'shimchalarida kuzatiladi. [5] Turkiy tillar lingvistikasida esa bu kabi grammatik jins kategoriyalarini ifodalovchi genderologik qoidalarni uchratmaymiz. Tarjimada olmoshlar bilan genderlik ifodasida, aynan yuqoridagi muqobilsizlik kelib chiqadi. Masalan, Chingiz Aytmatovning "Oq kema" qissasini tarjimon Asil Rashidov tomonidan o'zbek tiliga qilingan tarjimasidagi ilk parchaga nigoh tashlaymiz: "*Uning ikki ertagi bo'lardi. Biri o'ziniki bo'lib, uni hech kim bilmasdi. Ikkinchisini esa bobosi so'zlab bergandi. Keyin birontasi ham qolmadi. Gap shu xususda.*" [6] Ko'rinib turibdiki, o'zbek kitobxonni asarni ilk bor qo'lga olib o'qishni boshlaganida ko'z o'ngida qaysi jins vakili paydo bo'lishi noma'lum. Chunki "*uning*" olmoshi orqali o'zbek tilida aniq genderlikni ko'rsatib bo'lmaydi. Bu olmosh ham erkaklar uchun ham ayollar uchun qo'llaniladi. Asarni Mirra Ginsburg tomonidan qilingan ingliz tilidagi tarjimasida xuddi shu parcha quyidagicha talqin qilingan. "*He had two tales. One was his own, unknown to anybody else. The other he had heard from grandfather. Then one day both were gone. That's what this story is about.*" [7] Tarjimadan aniq va ravshan ko'rinib turibdiki, asar muallifi erkak jinsiga mansub qahramon atrofidagi voqelikni bayon qilishni boshlagan. Ingliz tilidagi "*he, his*" olmoshlari grammatik hamda leksik jihatdan erkak jinsini ifodalovchi leksema hisoblanadi. Misollardan shuni anglash lozimki, badiiy asarlar tarjimasida bu kabi genderlikni beruvchi jins kategoriyalarini aniq ifodalanishi yoki faqat kontekst orqali ma'noni anglab olinishi tarjimaning muqobil shaklini yaratishda uchraydigan to'siqlardan biridir.

Gender leksikasi ijtimoiy normalar, madaniy an'analar bilan bog'liq bo'lgani tufayli, tarjimada bu aspektlarni inobatga olish juda muhim. Genderologik birliklar turli madaniyatda turlicha aks etadi, shu sababli tarjimonlar badiiy asarlarda gender leksikasini qayta yaratishda asliyatdagi mazmunni saqlab qolish uchun, ijtimoiy-madaniy jihatlariga alohida yondashuv

qilishlari lozim. Bu esa tarjimada milliylikni aks ettirish orqali namoyon bo'ladi. O'z o'rnida milliylik juda nozik masala bo'lib, uning ortida butun bir millat yotadi va bu boradagi kichik bir xato, ba'zan kitobxonda to'liq bir millat haqida yanglish tassavvur hosil qilishi mumkin. Xos so'zlar yordamida milliy koloritni yarata bilish ham tarjimondan katta mashaqqat talab qiladi. Lingvomadaniy jihatlarni genderga xos so'zlar bilan ifodalashda ham tarjimon ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi lozim. Masalan, Abdulla Qodiriyning durdona asari "O'tkan kunlar"dagi ushbu kichik parchada gender leksikasini lingvomadaniy birlik sifatida ko'rib chiqamiz. *"Kumushbibidan vakolat olish ham juda qiyin bo'ldi. Domlaning: Sizkim Kumushbibi Mirzakarim qizi, o'zingizni toshkandlik, musulmon Otabek Yusufbek hoji o'g'liga bag'ishlamoq vakolatini amakingiz Muhammadrahim Yo'ldosh o'g'liga topshirdingizmi? degan so'rog'i olti, yetti qaytarilg'andan keyin, shunda ham yangalar qistog'i ostida arang uning rizolig'i olindi."*[8] Ko'rinib turibdiki, gender komponentli leksik birliklar asosan insonlarning nomlari, shuningdek, *"amaki, o'g'il, yanga, domla "* kabi qarindoshlik va vazifadoshlik maqomidagi so'zlar bilan berilgan bo'lsa, *"vakolat bermoq, bag'ishlamoq, rozi bo'lmoq"* fe'llari orqali asosan o'zbek milliy nikoh marosimidagi ayol jinsi vakillarining noverbal harakatlari ya'ni so'zsiz ifodalanadigan harakatlar o'z ifodasini topgan. Tarjimon esa, albatta, asar muqobilligiga erishish uchun bu kabi lingvomadaniy birliklarga ko'p marotaba duch keladi va bunda o'zga millat madaniy hayotiga aloqador barcha ma'lumotlardan xabardor bo'lish talab etiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, gender leksikasiga doir tadqiqotlar tildagi jinsga xos farqlanishlar ijtimoiy konstruksiya ekanini, nutqdagi stereotipik xatti-harakatlar, dominantlik, kommunikativ uslublar va tobelik munosabatlari til orqali shakllanishi va mustahkamlanishini ko'rsatadi. Gender tafovutlari biologik emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy omillarga tayanadi. Bundan kelib chiqqan holda gender komponentli leksik birliklar badiiy asarlarda turli til bo'yoqdorligini oshirish maqsadlarda qo'llanilada va tarjimonlar mazmun, shakl hamda uslubni saqlagan holda lingvomadaniy jihatdan genderlik faollashuvini qayta yaratishda mas'uliyat bilan yondashishlari lozim.

References:

1. Stoller R.Y. Presentations of Gender. New Heaven, 1985. – P.45
2. Костикова. И. В и др.. Введение в гендерные исследования, Серия "Классический университетский учебник", – М.:Аспект Пресс, 2005. – С.8-10.
3. https://vnis.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/the_old_man_and_the_sea_ernest_hemingway.
4. Heminguey.E. Chol va dengiz/ qissa/ G'ofurov.I Tarjima. Toshkent. "Yosh gvardiya",1986. – B.1
5. Abdullayeva. M.M. Symmetric and asymmetric features of gender components in English, Uzbek and Russian languages// International scientific-methodological electronic journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2024, No 3 (56), – B. 81-94
6. Aytmatov.CH. / Rashidov.A. Taijimas. Oq kema: qissalar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. – B.3
7. Aitmatov. Ch. Ginsburg. M. translation. The white ship. – Toshkent: 2020. – B.2
8. Qodiriy. A. O'tkan kunlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1980. – B.34.